

LA CHOCOLATERIE BAYONNAISE AU XVIII^e SIÈCLE : TECHNIQUES ET PRODUITS

Oh, divino chocolate!
Que arrodillado te muelan,
Marco Antonio Orellana

Quand, s'élèvent, lors de l'une de ces nuits magiques du début d'août, les notes de *Paquito chocolatero* et que les *festayres* se mettent en branle, les plus vieilles maisons de Bayonne se souviennent peut-être d'un autre ballet, celui des chocolatiers d'il y a trois siècles. Car l'étude du travail de ces artisans, au cœur de cet article, est avant tout celle de corps mouvants et ressentants : l'histoire de la culture matérielle ne saurait être réduite à celle des objets, elle est aussi celle de l'homme qui pense avec ses doigts. Point ici de volutes montant de belles tasses en porcelaine, car nous concentrerons notre regard sur la fabrication du chocolat dans l'agglomération bayonnaise, ses techniques et ses matières premières¹. Reste qu'à côté des archives et des sources imprimées, le résultat d'une savoureuse expérience de gastronomie historique sera ici fort utile : l'analyse gustative d'un chocolat réalisé à partir d'une recette bayonnaise du XVIII^e siècle, grâce au talent des formateurs du centre de formation d'apprentis de la Chambre de Métiers des Pyrénées-Atlantiques et à la docte gourmandise des membres des séminaires de Jean-Louis Flandrin (EHESS, 2001) et d'Anthony Rowley (Sciences-Po, 2002). Des gestes et des objets font le chocolat, cependant la diversité des ingrédients employés confère à la production bayonnaise plusieurs facettes qui ne brillent pas toutes d'un même éclat !

FAIRE LE CHOCOLAT OU LA FORCE SENSIBLE

Au cours de son apprentissage dont la durée varie, trois ans pour J. Fagalde à compter de 1763, cinq pour M. Etcheverry à partir de 1771², le futur artisan intègre les gestes et la sensibilité à la matière qui sont au cœur de chaque étape de la fabrication du chocolat. Lors de la torréfaction des

fèves, « il faut que le cacao soit rôti au point que le goût et la couleur du cacao le demande », ce qui nécessite un parfait ressenti de la matière, par la coordination de la vue et de l'odorat : il importe de ne pas « brûler trop » les grains dans un premier élan ; à l'issue de l'épluchage, il est en effet possible de les griller une seconde fois, si le degré de torréfaction n'est pas suffisant, mais avec une extrême prudence car le cacao privé de son écorce « brûle assez aisément et prend un méchant goût³ ».

Un bon travail à la pierre repose sur une parfaite incorporation de la dynamique du rouleau qui va et vient sur la surface lisse et courbe de ce lourd ustensile dérivé du *metate* amérindien : il faut sentir le moment opportun pour ajouter à la pâte de cacao, le sucre, puis quand ce mélange est devenu suffisamment homogène, les aromates pilés au mortier puis tamisés, et, enfin, le moment où le chocolat est suffisamment travaillé ; les doigts et les paumes de main jouent dans cette incorporation un rôle essentiel, mais le reste du corps, qui a appris la délicate technique qui consiste à engager le dos sur le haut de la pierre pour permettre une course maximale, tout en étant accroupi, peut aussi y contribuer⁴. Un acte notarié garde trace du tamis à cannelle, des deux pierres et du comptoir de la boutique de D. Laharrague, mais la part de sensible du travail du chocolatier n'y trouve guère place ; elle rejaillit cependant dès qu'à l'occasion d'une expérience de gastronomie historique, l'artisan d'aujourd'hui se trouve confronté aux techniques d'hier : lors de la réalisation de la recette de chocolat bayonnais du XVIII^e siècle, Dominique L'Hôte a éprouvé des sensations différentes de celles qu'il connaît avec ses techniques habituelles, notamment face à la résistance de la pâte de chocolat, qu'il a jugée « très dure⁵ ». La difficulté du broyage, déjà fort physique, est accrue par la présence d'un foyer, alimenté par du charbon, sous la partie inférieure de la pierre, dont il porte la température à une trentaine de degrés ; les exigences de certains clients aisés engendrent un supplément de sueur, car pour se protéger de la fraude, ils demandent au chocolatier de venir travailler à domicile, comme J. de Laborde Nogués le fait un jour d'août 1765⁶.

Jusqu'à la fin du siècle bien des artisans conditionnent leur chocolat sous la forme de billes, comme le faisait A. d'Andrade, un juif de Saint-Esprit, quand il est appréhendé en plein travail dans un appartement de la rue Orbe en 1725 ; elles sont d'une taille régulière, *Le dictionnaire universel de la géographie commerçante* évoque des « morceaux d'une once chaque », et roulées avec soin, selon un coup de main acquis par la pratique ; cependant, dans le courant du siècle, une partie des chocolatiers adoptent une présentation en tablettes, moulées dans des gamelles conte-

nant un quart de pierrée chacune ; bien que moins complexe en apparence, cette opération reste liée à des savoir-faire qui s'acquièrent par apprentissage⁷.

L'apprentissage permet au chocolatier d'assimiler les techniques du corps spécifiques à son métier (la façon de s'asseoir derrière la pierre n'a rien de naturel, comme l'aptitude des yeux à déceler le bon degré de torréfaction) et d'intégrer les dynamiques de divers objets, tel le pilon du mortier ou le rouleau, ou, en d'autres termes, d'engranger les habitudes liées à leur usage. Élément central de la fabrication, le travail à la pierre montre le caractère total de cet acte, à la fois physique (travail des muscles et des sens, résistance à la chaleur...), psychique (réaction aux sensations provoquées par les variations de la consistances de la pâte) et social, car la pâte réussie est celle qui se conforme aux normes établies par un arbitraire culturel, le bon goût du temps⁸. Sa sensibilité, conditionnée par l'apprentissage, permet aussi au chocolatier de choisir ses matières premières... en fonction de la qualité de chocolat qu'il souhaite réaliser.

POUR TOUS LES GOÛTS... POUR BIEN DES BOURSES

La qualité des ingrédients employés joue un rôle essentiel dans la délicatesse des différentes catégories de chocolat ; il n'existe pas un mais des chocolats bayonnais dont la finesse et le prix varient fortement.

Plusieurs catégories de cacao sont distinguées en fonction de leur origine. Produites par des arbres de la variété méso-américaine (*criollo*), les fèves de *caraque* proviennent du Venezuela, le plus souvent via la Hollande ; les plus grosses et les plus belles servent à fabriquer le meilleur chocolat bayonnais, mais il en existe d'autres de moindre valeur à l'instar de celles de *cacao de caraque de qualité moyenne* et de celles rendues encore plus médiocres par une taille inférieure et une forte présence de grains secs, que A.P. Groot débarque en octobre 1787 dans le port aturien⁹. Cacao de haut prix, lors de l'inventaire des stocks de J. Laharrague, la valeur d'un quintal de *caraque* est presque le double de celle d'une quantité équivalente de *maraignon*, le produit vénézuélien, apprécié en France et en Espagne pour son onctuosité et sa moindre amertume, est utilisé seul (le chocolat remis aux Religieux D'Almeida et Lacaze en 1776 ne comporte aucun autre cacao) ou associé, en proportions variables, à d'autres origines¹⁰. Bien qu'appartenant au même groupe des *criollos*, les cacaos des Iles sont beaucoup moins estimés : au début de la Révolution, les fèves venant de Saint-Domingue se vendent près de sept fois moins cher que

le *caraque*; quelques productions insulaires sont plus appréciées que les autres, le prix du cacao martiniquais dépasse celui du dominicain à la fin de l'Ancien Régime; toutefois en dépit de ces nuances, les cacao des Iles partagent une amertume qui fait qu'un chocolat réalisé avec ces seules fèves est de la plus médiocre qualité¹¹. D'autres cacao, issus d'arbres de la variété *forastero*, sont aussi employés par les chocolatiers bayonnais, tel le *maraignon* (Brésil) à « la saveur douce quand le grain est bien mûr, mais acerbé et d'un goût herbacé quand il ne l'est qu'imparfaitement » ou le *surinam* d'une qualité légèrement supérieure selon la classification du Parisien A. Gallais, qui vaut au moins pour la fin du siècle; après avoir longtemps été essentiel sur le continent américain, le cacao *guayaquil* (Equateur), un autre *forastero*, commence à jouer un rôle important dans la chocolaterie bayonnaise à l'extrême fin du siècle, intervenant notamment dans les recettes des deux premières qualités de chocolat décrites par A. Fischer, qui visite Bayonne vers 1797, dans un contexte difficile qui explique sans doute comment ce cacao d'une « saveur fade et désagréable » peut se trouver alors associé à du *caraque*¹².

La qualité du sucre employé a aussi son importance : si le gros de la production, ainsi chez J. Saint-Pé, est réalisée avec du *commun*, les clients exigeants distinguent notamment, à l'instar de J. de Laborde Noguès, le chocolat réalisé avec du *sucre en pain*. Le chocolat de qualité que le corps de ville destine aux religieux D'Almeida et Lacaze comporte une part de cassonade pour deux de cacao; l'expérience de gastronomie historique a permis de mieux le connaître : il est assez sucré mais possède une saveur cacaotée marquée (son taux de cacao est identique à celui des produits les plus cacaotés de la Maison du chocolat) que vient relever sa touche de cannelle¹³. Outre cette écorce orientale, les artisans bayonnais n'utilisent habituellement qu'un seul aromate, la vanille. Précocement associée au cacao, cette dernière reste encore à la fin du siècle une production exclusivement américaine et un arôme coûteux qu'apprécient fortement certains amateurs et que redoutent ceux qui craignent ses effets extrêmement échauffants; aussi les chocolatiers en emploient-ils des quantités variables, la teneur en vanille traçant ainsi les contours d'une gamme comprenant six types de chocolat, de celui de santé qui ne comporte pas la moindre parcelle de gousse pilée au *quatre vanilles*, en passant par le *demi-vanille*, le *une vanille*, etc.¹⁴.

La teneur en cacao de qualité d'un mélange de fève, la délicatesse du sucre, la quantité d'aromates, mais aussi la finesse du travail sur la pierre, produisent une quantité importante de variétés de chocolat. Dans

l'armoire de la boutique de J. Laharrague, en février 1787, le notaire ne trouve pas moins de sept variétés de chocolat; le prix du plus coûteux, parfumé à la vanille, est trois fois plus élevé que celui du plus commun, tandis que ceux des autres variétés expriment quantité de nuances : alors qu'un *chocolat fin* sans vanille est un tiers moins cher que le meilleur des vanillés, il existe des chocolats à la vanille d'une qualité inférieure plus abordable (un tel chocolat à huit livres la pierrée occupe une position médiane dans la gamme inventoriée) et d'infimes détails font qu'il existe des pierrées à cinq, six ou sept livres¹⁵. La diversité de la production bayonnaise se remarque aussi sur les marchés extérieurs : à la fin de l'Ancien Régime, les amateurs de chocolat de Carcassonne peuvent trouver dans leur cité, outre quelques produits perpignans et montpelliérains, pas moins de dix variétés bayonnaises : à la série des *vanilles* (du *demi-vanille* au *quatre vanilles*), s'ajoutent un *ordinaire à la vanille* un peu plus abordable, un *santé fin*, un *cannelle* plus fin que le précédent et deux haut de gamme, le *superfin au cacao de Karacque* et le *superfin*¹⁶.

La froideur des pierres conservées dans les musées ne doit guère tromper : faire le chocolat au XVIII^e siècle, c'est avant tout des muscles domptés et des sens conditionnés qui travaillent, de la sueur versée. Des corps au travail... des corps ordinaires... un gibier de choix pour une vraie histoire de la culture matérielle : l'art du chocolatier rappelle l'importance de la synthèse corporelle, de l'intégration du geste, de la lente acquisition de la capacité à sentir une matière; comme le cordonnier ou le forgeron, le faiseur de chocolat apprend à lire les produits qu'il travaille, avec ses yeux, avec ses doigts, avec l'ensemble de son corps. Bien sûr tous ne lisent pas avec autant d'aisance et les ingrédients sont loin d'offrir tous les mêmes possibilités; aussi existe-t-il diverses qualités de chocolat! Qualité des cacao ou des sucres, quantité et variété des aromates dessinent une marqueterie chocolatière dans laquelle chaque chaland trouve marchandise à son goût ou à son prix. Parfumée à la vanille ou marquée par l'amertume d'un cacao des Iles, la pierrée de chocolat achevée rencontre sur sa route, du moulinet à la tasse, d'autres objets et d'autres gestes, mais là commence une autre chanson :

*Il vaso dal rogo ardente, in esso immergi
Breve dentato legno
Che fra le palme stretto
In frequenti rotando opposti giri*

*L'umore agita e frange,
Che spuma, e si dilata. In tazze allora
Mesci a sorsi interotti
Dal replicato flagellare altero,
Il soave liquor. Bevilo alfine¹⁷,*

...

Frédéric DUHART

Notes

1. Pour une approche plus large : F. Duhart, « Le chocolat dans la région bayonnaise (fin XVII^e et XVIII^e siècle) : diffusion, variétés et usages », *Bulletin du musée basque*, 2002, n° 160.
2. M. Douyrou, *Les Fagalde. Chocolatiers du Pays Basque. Cambo-Bayonne*, Bayonne, CGPBPA, 1996, p. 29 et 43.
3. *Dictionnaire portatif de cuisine et de distillation...*, Paris, Vincent, 1767, p. 156.
4. J.-P. Warnier, *Construire la culture matérielle. L'homme qui pensait avec ses doigts*, Paris, PUF, 1999, p. 11; T. de Aranzadi, « La pierre à chocolat en Espagne. », *Revue d'ethnographie et des traditions populaires*, 1920, p. 171-172.
5. Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4513, 13-02-1786; Entretien avec D. L'Hôte (formateur Chambre de métiers), avril 2001.
6. Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3554, 06-06-1777; A. Constantin, *A propos du chocolat de Bayonne*, Bayonne, Éd. du musée basque, 1934, p. 9; Arch. mun. Bayonne, ms 665, 08/1765.
7. M. Curutcharry, M. Douyrou, C. Lanusse et K. Liet, *Le chocolat en Pays Basque*, Bayonne, CCI, 1994, f.13; Arch. mun. Bayonne, ms 321, XIX^e siècle; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, 24-02-1787.
8. M. Mauss, « Les techniques du corps. » (1936), *Sociologie et anthropologie* (1950), Paris, PUF, 1999, p. 365-386; J.-P. Julien, « Des « techniques du corps à la synthèse corporelle : mises en objets. », *Approches de la culture matérielle. Corps à corps avec l'objet*, Paris, L'Harmattan, 1996, p. 17-22; J.-P. Warnier, *Construire la culture matérielle...*, Paris, PUF, 1999, p. 12; I. de Garine, « Culture et nutrition. », *Communications*, 1979, p. 72-77.
9. S. et M. D. Coe, *Généalogie du chocolat* (1996), Paris, Éd. Abbeville, 1998, p. 120-122; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, 26-10-1787.
10. Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, 24-02-1787; « Cacao », *L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné...* (1751-1777), Marsanne, Redon, CD Rom; Arch. mun. Bayonne, CC 335, 21-07-1776.
11. Arch. mun. Bayonne, 6F9, An II et ms 325, XIX^e siècle.

12. Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3366 (1), M. Puyoo, 29-05-1745; 3E 4514, 26-10-1787; A. Gallais, *Monographie du cacao...*, Paris, Debaube et Gallais, 1827, p. 110, p. 116, p. 119 et p. 122; Arch. mun. Bayonne, ms 325, XIX^e siècle; N. Harwich, *Histoire du chocolat*, Paris, Desjonquères, 1992, p. 54-58.
13. Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3554, 06-06-1777; Arch. mun Bayonne, ms 665, 09-1763 et CC 335 21-07-1776; Entretien avec R. Linxe, 08-02.
14. P. Rain, « Vanilla : Nectar of the Gods », *Chilies to Chocolate : Food the Americas gave the World*, Tucson, The University of Arizona Press, p. 39-41; « Chocolat. », *L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné...* (1751-1777), Marsanne, Redon, CD Rom; Arch. mun. Bayonne, CC 335, 19-04-1783; Arch. dép. Aude, 2L 102, An II.
15. Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 4514, 24-02-1787.
16. Arch. dép. Aude, 2L 102, An II.
17. P. Metastasio, « La cioccolata » cité par A. Gallais, *Monographie du cacao...*, Paris, Debaube et Gallais, 1827, p. 210.